

ЭРКИН ВАХИДОВ-ХУДОЖНИК БОЛЬШОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Карриева Махира

*Учительница русского языка и литературы
школы № 10. Кошкуньрского района.*

Аннотация. Эркин Вахидов – поэт с ярко выраженной гражданской позицией. Его стихи наполнены тревогой за судьбу будущих поколений, автор стремится постичь глубинные духовные и нравственные процессы современной жизни.

Переводить поэзию Эркина Вахидова, как всякого большого мастера, не так просто, но многие стилевые особенности его письма помогают переводчику. Прежде всего то, что Эркин Вахидов – поэт большой ясной мысли. Мысль переводима, ибо она универсальна, всечеловечна, иное дело национальная форма предьявления или метафорическое предметно-словесное мышление. Важно отметить то ощущение, что мысль у поэта не столько «открывается» в процессе созерцания действительности (как естественный вывод из наблюдаемых жизненных картин), но скорее формируется заранее как некая художественная установка, исходное в его поэтическом замысле, что затем находит выражение в образной системе, лирическом «сюжете» и подборе художественных деталей и средств. Не столько восприятие жизни производит образ, сколько сформированная мысль «подбирает» образную комбинацию.

Вот стихотворение «Печаль иглы», выражающее мысль о ценности, может быть, не масштабного и не бросающегося в глаза, но упорного и необходимого повседневного труда, а также естественной необходимости быть благодарным за такой труд.

Иголка как будто бы нам говорит:

Откройте глаза, оцените меня –

Ведь мною едва ли ни мир весь обшит,

Сама же нагою оставлена я.

Но в том ли вопрос, что иголка гола?

Хоть всё же есть повод печалиться, ибо

И самая скромная даже игла

Имеет ушко, чтоб расслышать «Спасибо!».

(«Печаль иглы»)

Здесь смысл стихотворения, вывод, содержащийся в заключительных строках текста с эффектным использованием близости и различия понятий «ушко – ухо» как раз есть то предварительно обнаруженное образное сопоставление и заранее сформированная мысль, которые затем «обрастают» необходимым «лирическим сюжетом». Поэтическая мысль Эркина Вахидова отнюдь не так проста и прямолинейна, как иногда может показаться на поверхностный взгляд.

Вот стихотворение «Закрыв лицо руками...», общий смысл которого так легко свести к ворчанию стареющего человека на нынешнее поколение, что отныне, не всё так, как было раньше: не те времена и не те нравы:

Стремясь увидеть свет любимых глаз,

Поэты прошлого рыдали столько раз.

Теперь иные времена и пери:

Не то кокетство и не тот экстаз.
И если б некий классик ожил вновь,
Иную песнь сложил он про любовь,
Скорей всего, закрыв лицо руками,
Он в дальний век свой убежал без слов.

(«Закрыв лицо руками...»)

Легко заметить, что здесь вовсе нет сопоставления нынешнего времени с периодом своей молодости, да и стихотворение это, пожалуй, совсем не «о любви». Мысль поэта гораздо глубже: он печалится о том, что из сферы современного восприятия мира и чувствования ушло то культурное начало, та эстетика, «классика», которые окаймляли и углубляли чувства, когда художественное слово делало уникальным выражение наших переживаний и сам характер восприятия жизни. Особенное свойство художественного творчества узбекского поэта – это его юмор, часто содержащий глубокие жизненные обобщения и становящийся формой выражения философских и социально-исторических наблюдений. Есть и произведения, буквально посвящённые осмыслению общественно-исторического значения смехового начала в нашей жизни.

Эркин Вахидов, объясняя важность и силу смеха, призывает к ответственности за насмешливое слово, за шутку, ибо не только «великие идеи» и высокие порывы производят перевороты в личном и общественном сознании, но и смех:

История древности многих острот
Свидетельницей была,
Но всё же есть шутки, в которых добро,
А есть от греха и от зла.

Понимая роль и значение слова пронизывало и общественно-политическую работу поэта. Являясь заметным общественным деятелем, представителем национальной культуры, Эркин Вахидов ощущал себя прежде всего поэтом, тружеником художественного слова и никогда не оставлял литературного труда.

Не говорите, что поэт умолк,
Что лишь в политике теперь он знает толк.

И что его холодный жёсткий ветер
Переломил, как трепетный росток.

Мастера слова уже среди нас нет, но остаются его произведения, где читателей ожидает немало замечательных страниц, волнующих впечатлений, глубоких размышлений и открытий, а литературоведов и переводчиков – трудной, но увлекательной творческой работы.

Источники.

1. <https://arboblar.uz>
2. Биографическая энциклопедия.